

Непн А.Н.¹, Егорова Ю.В.^{1,2}, Джураева З.Ф.¹, Зыков А.С.¹
¹Екатеринбург, УрФУ;
²Уфа, УГАТУ

**ЧТО СИЛЬНЕЕ ПОВЛИЯЛО НА РЫНКИ: КОРОНАВИРУС
ИЛИ ИСТЕРИЯ И ХАЙП ВОКРУГ НЕГО?
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
С ЭМПИРИЧЕСКИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ**

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 20-04-60158.*

Эффекты истерии и хайпа вокруг коронавируса для рынков были исследованы коллективом ученых из Уральского федерального университета (Екатеринбург, РФ) и Технического университета Дрездена (ФРГ) (до 24.02.2022) в рамках проекта № 20-04-60158. Были разработаны теоретико-методологическое обоснование влияния истерии и хайпа вокруг пандемии на рынки с последующей подтверждением эффектов в ходе серии эмпирических исследований.

Теоретико-методологическое обоснование

Механизмы влияния эпидемий на экономическое развитие реализуются как прямым, так и косвенным путем. Прямое воздействие здоровья населения на экономическое развитие исследовалось неоднократно. Одной из теоретических основ, объясняющих влияния здоровья и, соответственно, болезней, на рынки является модель экономического роста Солоу (Solow, 1956).

Одной из детерминант, определяющих производство в модели Солоу, является производительность. Здоровье и отсутствие болезней способствуют увеличению ожидаемой продолжительности жизни, что в свою очередь позитивно влияет на опыт работника и, как следствие, на производительность (Bloom et al. 2004), что в свою очередь оказывает позитивное влияние на производственную функцию (Bloom et al. 2004; Hassan et al. 2017). Воздействуя на производительность, здоровье позитивно влияет на экономический рост (Kalemli-Ozcan et al. 2000; Bhargava et al. 2001), а, следовательно, и рынки (Swift, 2011).

Другой детерминантой в модели Солоу, на которую оказывает воздействие здоровье, является потребление. Наиболее сильный эффект потребление испытывает со стороны шоков здоровья и болезней в развивающихся странах, что обусловлено сокращением базовых потребностей в результате шоков в доходах населения (Gertler, Gruber, 2002), наиболее сильно воздействуя на бедные слои населения (Genoni, 2012; Dercon, 2004).

Здоровье населения способствует увеличению продолжительности жизни, что в свою очередь стимулирует сбережения и инвестиции (Chakraborty, 2004), которые, являясь детерминантами в модели Солоу, позитивно влияют на экономический рост. С другой стороны, улучшение здоровья населения привлекает прямые иностранные инвестиции (Alsan et al. 2006) и увеличивает ВВП (Kumari, Sharma, 2018).

Последствия пандемии COVID-19 для экономики исследователи разделяют на эффекты спроса и предложения (Padhan, Prabheesh, 2021). Эффекты предложения являются результатом потери рабочего времени, а снижение совокупного спроса является результатом снижения доходов из-за безработицы, связанной с блокировками. Согласно Maliszewska et al. (2020) эффекты влияния пандемии на экономику можно разделить на следующие: прямой эффект от сокращения занятости; эффект от роста международных транзакционных издержек; эффект от резкого сокращения перемещений людей и эффект от снижения спроса на услуги.

Рассматривая влияние эффектов здоровья, нельзя не учитывать, что на участников экономических отношений оказывают воздействие поведенческие законы (Curatola et al. 2016). Восприятие участников рынка формируется зачастую в виде эмоциональных реакций на внешние шоковые события (De Bondt, Thaler, 1985), под влиянием СМИ и интернет (Gupta et al. 2018; Fang, Peress, 2009).

Неожиданные и драматические события могут оказывать влияние на рынки из-за изменений в поведении и настроениях экономических субъектов (De Bondt, Thaler, 1985). Внешние шоки, к которым можно отнести и эпидемии, влияют на рациональность поведения посредством каналов распространения информации.

Настроение участников рынка подвержено изменению и может колебаться в зависимости от просмотренных видео (Yuen, Lee, 2003), СМИ (Yang et al. 2017) и социальных сетей (Barber, Odean, 2008). Настроение человека может ухудшаться под воздействием негативных новостей в СМИ (Paluck et al. 2017) и негативных постов в социальных сетях (Mayshak et al. 2016). Мнение онлайн сообщества формируется под влиянием форумов и социальных сетей (Anderson, Magruder, 2012).

Роль эмоций в условиях риска и неопределенности усиливается (Lucey, Dowling, 2005). В условиях нестандартных ситуаций – шоков, к которым мы отнесем эпидемии и болезни, люди отклоняются от рациональных и стандартных решений (Dellavigna, 2009), среди участников рынка могут нарастать истерические явления, распространяющиеся в условиях интернета в онлайн сообществах в соответствии с теорией толпы подобно «истерической заразе» (Gehlen, 1977). Развитие интернета способствовало превращению небольших групп в онлайн пространстве в онлайн сообщества (Liang, Nordin, 2013), для исследования которых целесообразно применять теорию толпы (Langley,

Leyshon, 2017; Dong, Bollen, 2015), а участники рынков могут менять свое поведение под действием страха и паники (Kunieda, 2014).

Торги на биржах проходят в онлайн режиме, что позволяет участников такого рынка считать онлайн-сообществом (Lee et al. 2015), для которой характерно коллективное сознание (Dong, Bollen, 2015).

Опираясь на проведенное теоретико-методологическое исследование, мы обосновываем приоритетность косвенного механизма воздействия пандемии для фондовых рынков посредством влияния на настроение участников рынка через интернет и социальные сети (Егорова, Непп, 2022). Шоковое событие провоцирует появление у участников рынка страха и истерии, которые, распространяясь в соответствии с теорией толпы Le Bon (1896) в онлайн-сообществах (Dong, Bollen, 2015), формируют условия для нерационального принятия решений (De Bondt, Thaler, 1985).

Для проверки теоретических предположений мы провели эмпирические исследования. Для достижения устойчивости и надежности результатов выводы исследований фондовых рынков (основного субъектов исследований проекта) проверялись в рамках 2-3 робастных исследованиях смежных рынков.

Эмпирическое обоснование эффектов истерии и хайпа вокруг коронавируса

При исследовании основных мировых фондовых индексов (USA_DJ; USA_SnP; США_NDQ; GBR_FTSE 100; DEU_DAX; FRA_CAC 40; JPN_Nikkei 225; SPA_IBEX 35; и IT_FTSE MIB) с 30.12.2019 по 30.04.2020 мы сосредоточились на косвенных последствиях пандемии и эмпирически выявили влияние общественных настроений (отраженных в запросах Google о коронавирусе и публикациях в социальных сетях) на индексы фондового рынка (Nepp et al. 2022). Мы проверяли гипотезы о влиянии пандемии, запросов Google о коронавирусе, освещении пандемии в СМИ и социальных сетях на фондовые рынки. Мы также проверили гипотезу о роли хайпа (истерии).

Чтобы проверить эти эффекты, в дополнение к факторам, характеризующим запросы Google, освещение в СМИ и обсуждения в социальных сетях, мы интегрировали в качестве контрольных переменных цены на золото и нефть и переменную волатильности фондовых рынков.

Применялись модели LASSO для определения структурных сдвигов в моделях, которые мы обоснованно связали с эффектом хайпа и истерии.

Анализ привел нас к следующим выводам. Во-первых, было замечено, что пандемия оказывает прямое влияние на фондовые рынки для фазы, предшествовавшей структурному изменению модели, то есть во время хайпа (истерии). Во-вторых, последствия запросов в Google, публикаций в печатных и цифровых СМИ были сопоставимы или даже

превосходили последствия самой пандемии. В-третьих, хайп (истерия) вокруг пандемии усилила влияние запросов Google и дискуссий в социальных сетях на фондовые рынки. Интересно, что эффект хайпа произошел до пика пандемии. Это может означать, что общественный интерес к новой теме быстро вспыхивал и падал, пока проблема оставалась нерешенной.

В исследовании влияния вакцинирования против коронавируса на фондовые рынки (см. Nepp et al. 2023) мы применили контрольные карты (EWMA) (Roberts, 1959) для анализа влияния объявлений о вакцинах и внимания в Интернете на фондовые индексы Dow Jones (США), S&P 500 (США), NASDAQ (США), FTSE 100 (Великобритания), DAX (Германия), CAC 40 (Франция), FTSE MIB (Италия), IBEX 35. (Испания), SSE Composite (Китай) и РТС (Россия) за период с января по ноябрь 2020 года.

В результате исследования мы выявили сильные краткосрочные (импульсные) эффекты со стороны внимания к вакцинам в интернете на фондовые индексы. Наши выводы с одной стороны корреспондируются с результатами Umar, Gubareva (2021), Sène et al. (2020), Lyócsa, Molnár (2020), Lyócsa et al. (2020) и сочетаются с элементами психологии толпы (Le Bon, 1896) и выводами (Nepp et al. 2022) о наличии эффектов хайпа со стороны COVID-19 для фондовых рынков.

Робастные исследования эффектов истерии и хайпа

Проверку полученных результатов мы проводили, анализируя влияние истерии и хайпа вокруг коронавируса для фондовых рынков по микроданным, рынка нефтяных фьючерсов и валютного рынка. Кроме того, наличие эффектов хайпа и истерии было проверено без влияния коронавируса для наднационального рынка криптовалют.

Для исследования фондовых рынков по микроданным мы сфокусировались на волатильности акций авиакомпаний как одних из наиболее пострадавших от пандемии. Мы применяли метод фиксированных эффектов для авиакомпаний развитых (США, Великобритании, Германии, Франции) и развивающихся стран (Бразилии, Индии, Турции и России) в период с 23 марта 2020 года по 23 марта 2021 года.

Мы подтвердили выводы основного исследования. Во-первых, пандемия влияла на стоимость акций авиакомпаний прежде всего посредством внимания к коронавирусу в соцсетях при отсутствии прямого воздействия заболеваемости и смертности для стоимости. Мы обнаружили, что запросы в Google об отмене авиарейсов снижали волатильность акций авиакомпаний (Непп, Джураева, 2022б).

В исследовании рынка нефтяных мы анализируем период с 30.12.2019 до 30.03.2020. Используя OLS модели временных рядов, мы проверяем, что способствовало такому падению в большей мере –

непосредственно сам коронавирус либо интерес к нему в социальных сетях и интернет-поисковиках. Мы показываем отсутствие прямых эффектов со стороны COVID на рынок нефти. С другой стороны, мы обнаруживаем значимые отрицательные эффекты для рынка нефти со стороны внимания в соцсетях и интернет-поисковиках к COVID-19. Результаты исследования рынка нефтяных фьючерсов подтвердили выводы для фондового рынка. (Непп, Зыков, 2022).

В рамках робастного исследования валютных рынков анализировались волатильность российского рубля, индийской рупии и бразильского реала по отношению к доллару США в период наибольших колебаний валютных курсов во время пандемии с 01.01.2020 до 30.04.2020. Мы исследуем воздействие COVID-19, его освещение в соцсетях и запросы о коронавирусе в Google на курсы рассматриваемых валют по отношению к доллару в период.

Опираясь на разработанные GARCH-модели, мы эмпирически доказываем, что увеличение публикаций на тему коронавируса в национальном сегменте Facebook и Instagram сопровождалось ростом волатильности национальных валют. Такие результаты мы наблюдали для курсов рубля, реала и рупии.

При исследовании курса рубля РФ по отношению к доллару США мы доказали наличие эффекта хайпа вокруг COVID-19. В условиях повышенного интереса к коронавирусу эффект проявился в резком увеличении воздействия освещения COVID-19 в соцсетях на волатильность курса рубля, что соответствовало выводам Nepp et al. (2022) (Непп, Джураева, 2022а).

Для проверки наличия эффекта хайпа и истерии вне условий коронавируса мы проанализировали рынок криптовалют в период с 2014 до 2019 годы. Мы исследуем влияние связанных с биткойнами запросов Google, лайков в Facebook, репостов и комментариев на волатильность биткойна с помощью моделей ARDL и GARCH. Наши результаты привели нас к следующим выводам. Во-первых, резкий рост популярности или хайпа вокруг биткойна, который проявился в увеличении количества связанных с Биткойном запросов Google, привел к увеличению цены Биткойна. Этот эффект соответствует описанию «коллективной истерии», которая распространилась в онлайн-сообществе и была вызвана растущей волатильностью рынка биткойнов. Во-вторых, мы обнаружили, что популярность Биткойна среди обычных интернет-пользователей оказывает положительное влияние на растущие рынки с низкой и высокой волатильностью, но негативное влияние на падающий рынок с высокой волатильностью. В-третьих, популярность биткойна среди информированных интернет-пользователей негативно влияет на цену биткойна в период низкой волатильности. Наконец, основными факторами, формирующими рынок биткойна, являются не контрольные переменные, а

переменные внимания к биткойну в социальных сетях и интернете (Nepp, Karpeko, 2022).

Выводы

Мы предложили теоретико-методологическое обоснование и эмпирически подтвердили наличие косвенных эффектов пандемии коронавируса для рынков посредством влияния на настроение участников через интернет и социальные сети. Шоковое событие провоцирует появление у участников рынка страха и истерии, которые, распространяясь в соответствии с теорией толпы Le Bon (1896) в онлайн-сообществах (Dong, Vollen, 2015), формируют условия для нерационального принятия решений (De Bondt, Thaler, 1985).

Научно-методологические изыскания теории косвенных эффектов (Егорова, Непп, 2022) были подтверждены при исследовании индексов ведущих фондовых бирж мира (Nepp et al. 2022; Nepp et al. 2023), валютного рынка (Непп, Джураева, 2022а) и рынка нефтяных фьючерсов (Непп, Зыков, 2022). Роль социальных сетей и интернета подтверждена при исследовании фондового рынка на микроданных (Непп, Джураева, 2022б) и на наднациональных рынках криптовалют (Nepp, Karpeko, 2022).

Список использованной литературы:

1. Егорова, Ю. В., и Непп, А. Н., Влияние эпидемий на экономическое развитие и финансовые рынки: структурированный обзор, Вестник Московского университета, Серия 6, Экономика, 2022, стр. 28-53.
2. Непп, А.Н., и Джураева, З.Ф., Стал ли COVID-19 причиной девальвации рубля и валют развивающихся стран? Terra Economicus, 2022а, (отправлено в печать).
3. Непп, А.Н., и Джураева, З.Ф., Влияние социальной сети и Google на фондовые рынки в период пандемии: кейс авиакомпании, Прикладная эконометрика, 2022б, (отправлено в печать).
4. Непп, А.Н., и Зыков, А.С., Нефть в эпоху коронавируса: истерия или закономерное падение? Вопросы Экономики, 2022, (отправлено в печать).
5. Alsan, M., Bloom, D. E., and Canning, D., The effect of population health on foreign direct investment inflows to low-and middle-income countries, World Development, 2006, pp. 613–630.
6. Anderson, M., and Magruder, J., Learning from the crowd: Regression discontinuity estimates of the effects of an online review database, The Economic Journal, 2012, pp. 957–989.
7. Barber, B. M., and Odean, T., All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors, Review of Financial Studies, 2008, pp. 785–818.
8. Bhargava, A., Jamison, D. T., Lau, L. J., and Murray, C. J.L., Modeling the effects of health on economic growth, Journal of Health Economics, 2001, pp. 423-440.
9. Bloom, D. E., Canning, D., and Sevilla, J., The effect of health on economic growth: a production function approach, World development, 2004, 1-13.
10. Chakraborty, S., Endogenous lifetime and economic growth. Journal of Economic Theory, 2004, pp. 119–137.

11. Curatola, G., Donadelli, M., Kizys, R., and Riedel, M, Investor sentiment and sectoral stock returns: Evidence from world cup games. *Finance Research Letters*, 2016, pp. 267–274.
12. De Bondt, W. F., and Thaler, R, Does the stock market overreact? *Journal of Finance*, 1985, pp. 793-805.
13. DellaVigna, S, Psychology and economics: Evidence from the field, *Journal of Economic Literature*, 2009, p. 315
14. Dercon, S, Growth and shocks: evidence from rural Ethiopia, *Journal of Development Economics*, 2004, pp. 309-329.
15. Dong, X., and Bollen, J, Computational models of consumer confidence from large-scale online attention data: Crowd-sourcing econometrics, *PLoS One*, 2015, 1–18.
16. Fang, L., and Peress, J, Media coverage and the cross-section of stock returns, *Journal of Finance*, 2009, pp. 2023–2052.
17. Gehlen, F. L, Toward a revised theory of hysterical contagion, *Journal of Health and Social Behavior*, 1977, pp. 27–35.
18. Genoni, M. E, Health shocks and consumption smoothing: Evidence from Indonesia, *Economic Development and Cultural Change*, 2012, pp. 475-506.
19. Gertler, P., and Gruber, J, Insuring consumption against illness, *The American Economic Review*, 2002, pp. 51–70.
20. Gupta, R., Kollias, C., Papadamou, S., and Wohar, M. E, News implied volatility and the stock-bond nexus: Evidence from historical data for the USA and the UK markets, *Journal of Multinational Financial Management*, 2018, pp. 76–90.
21. Hassan, G., Cooray, A., and Holmes, M, The effect of female and male health on economic growth: cross-country evidence within a production function framework, *Empirical Economics*, Springer, 2017, pp. 659-689.
22. Kalemli-Ozcan, S., Ryder, H. E., and Weil, D. N, Mortality decline, human capital investment, and economic growth, *Journal of Development Economics*, 2000, pp. 1–23.
23. Kumari, R., and Sharma, A. K, Long-term relationship between population health, FDI and economic growth: new empirical evidence, *International Journal of Business and Globalisation*, 2018, pp. 371-393.
24. Kunieda, T, A note on the crowd-in effect of asset bubbles in the perpetual youth model, *Mathematical Social Sciences*, 2014, pp. 50–54.
25. Langley, P., and Leyshon, A, Capitalizing on the crowd: The monetary and financial ecologies of crowdfunding, *Environment and Planning A*, 2017, pp. 1019-1039.
26. Le Bon, G, *The crowd: a study of the popular mind*. New York: Macmillan Co, 1986.
27. Lee, Y. J., Hosanagar, K., and Tan, Y, Do I follow my friends or the crowd? Information cascades in online movie ratings, *Management Science*, 2015, pp. 2241–2258.
28. Liang, C. Y., and Nordin, M, The Internet, News Consumption, and Political Attitudes - Evidence for Sweden, *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, 2013, pp. 1071-1093.
29. Lucey, B. M., and Dowling, M, The role of feelings in investor decision-making, *Journal of Economic Surveys*, 2005, pp. 211–237.
30. Lyócsa, Š., and Molnár, P, Stock market oscillations during the corona crash: The role of fear and uncertainty, *Finance Research Letters*, 2020, 101707.
31. Lyócsa, Š., Baumöhl, E., Výrost, T., and Molnár, P, Fear of the coronavirus and the stock markets, *Finance Research Letters*, 2020.

32. Maliszewska, M., Mattoo, A., and Van Der Mensbrugge, D, The potential impact of COVID-19 on GDP and trade: A preliminary assessment. No 9211, Policy Research Working Paper Series, The World Bank, 2020.
33. Mayshak, R., Sharman, S. J., and Zinkiewicz, L, The impact of negative online social network content on expressed sentiment, executive function, and working memory, *Computers in Human Behavior*, 2016, pp. 402–408.
34. Nepp, A., and Karpeko, F, Hype as a Factor on the Global Market: The Case of Bitcoin, *Journal of Behavioral Finance*, 2022, pp. 1-14.
35. Nepp, A., Okhrin, O., Egorova, J., Dzhuraeva, Z., and Zykov, A, What threatens stock markets more-The coronavirus or the hype around it? *International Review of Economics & Finance*, 2022, pp. 519-539.
36. Nepp, A., Okhrin, I., Dzhuraeva, Z., and Zykov, A, Vaccine contra corona: impulse effects on stock markets. *Heliyon*, 2023, (в печати).
37. Padhan, R., and Prabheesh, K. P, The economics of COVID-19 pandemic: A survey, *Economic Analysis and Policy*, 2021, pp. 220 - 237.
38. Paluck, E. L., Shafir, E., and Wu, S. J, Ignoring alarming news brings indifference: Learning about the world and the self, *Cognition*, 2017, pp. 160–171.
39. Roberts, S.W, Control chart tests based on geometric moving averages, *Technometrics*, 1959, pp. 239-250.
40. Sène, B., Mbengue, M. L., and Allaya, M. M, Overshooting of sovereign emerging Eurobond yields in the context of COVID-19, *Finance Research Letters*, 2021, pp. 1-7.
41. Solow, R. M, A contribution to the theory of economic growth, *Quarterly Journal of Economics*, 1956, pp. 65-94.
42. Swift, R, The relationship between health and GDP in OECD countries in the very long run, *Health Economics*, 2011, pp. 306-322.
43. Umar, Z., and Gubareva, M, The relationship between the Covid-19 media coverage and the Environmental, Social and Governance leaders equity volatility: a time-frequency wavelet analysis, *Applied Economics*, 2021, pp. 3193-3206.
44. Yang, W., Lin, D., and Yi, Z, Impacts of the mass media effect on investor sentiment, *Finance Research Letters*, 2017, pp. 1–4.
45. Yuen, K. S., and Lee, T. M, Could mood state affect risk-taking decisions? *Journal of Affective Disorders*, 2003, pp. 11–18.